

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETI

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI
FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLARI**

**2025 yil
2-3 may**

**V RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

<http://sportmarketing.nuu.uz>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA
YECHIMLAR**

V Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari

TO‘PLAMI

II QISM

**2-3 may
2025 yil**

TOSHKENT – 2025

greco-roman wrestlers with the help of special simulators / 17th-tech- fest-2023 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England <https://conferencea.org> 25th August 2023.

2. Abdullayev Ilhom Xushnudovich. Analyzing the competitive performance of greco-roman wrestling athletes (<http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2387>) / International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia <https://econferencezone.org> Aug 23rd 2023.

3. Ilhom X. Abdullayev. Improvement of the special physical training model of greco-roman junior wrestlers / mental enlightenment scientific – methodological journal. Issn: 2181-1547 (E) / 2181-6131 (P) Vol. 5 No. 08 (2024): Vol.05, Issue08, 2024

4. Adilov S. Q., Anarbayev T. R., Qayumov X. M. O. G. L. Sport kurashlarida chidamlilikni rivojlantirish uchun aylanma mashqlardan foydalanish samaradorligi // Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 846-851.

5. Абдуллаев, И., & Меликўзиева, М. (2025). Иссиқ иқлимли ўлкаларда спортчилар овқатланишининг ўзига хос физиологик хусусиятлари. *Modern Science and Research*, 4(1), 462-467.

GANDBOL SPORT TURIDA HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

*Raxmatillayev Mirzoxid Sayfillo o‘g‘li, dotsent Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti
Taekvondo va sport faoliyati fakulteti*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida gandbol sport turida hujum texnikasining turlari, ularni o‘rgatish metodikasi va o‘yinchilarning texnik-taktik harakatlarini shakllantirishga doir samarali yondashuvlar yoritilgan. Tadqiqot davomida 15–16 yoshli sportchilar misolida hujum texnikasining takomillashtirish bosqichlari ishlab chiqildi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘yinchilarning to‘p bilan yurish, uzatma, zarba berish va kombinatsion hujum texnikalaridagi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari hujum texnikasini tizimli mashg‘ulotlar orqali o‘rgatish sportchilar o‘yinidagi samaradorlikni oshirishini isbotladi.

Kalit so‘zlar: gandbol, hujum texnikasi, texnik-taktik harakatlar, sport mashg‘ulotlari, yosh sportchilar, kombinatsion o‘yin, samaradorlik.

Аннотация: В данном исследовании рассмотрены виды атакующей техники в гандболе, методика их обучения и эффективные подходы к формированию технико- тактических действий игроков. В ходе исследования были разработаны этапы совершенствования атакующей техники на примере спортсменов в возрасте 15–16 лет. С помощью

практических тренировок были проанализированы показатели игроков в передвижении с мячом, передачи, бросках и комбинационных атаках. Результаты исследования показали, что систематическое обучение атакующим действиям способствует повышению эффективности игры спортсменов.

Ключевые слова: гандбол, атакующая техника, технико-тактические действия, спортивные тренировки, юные спортсмены, комбинационная игра, эффективность.

Jahon sport arenasida gandbol sport turi o‘zining yuqori darajadagi dinamikasi, taktika va texnika uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, hujum harakatlari orqali raqib darvozasiga samarali zarbalar yo‘llash, g‘alabaniing asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda sportchilarning yutuqlari nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki texnik-taktik bilim va ko‘nikmalar darajasiga ham bevosita bog‘liqdir.

Gandbolda hujum texnikasi deganda — to‘pni olib yurish, to‘p uzatish, zarba berish, chiziq bo‘yicha harakatlanish va kombinatsion o‘yin elementlarini bajarish tushuniladi. Bu texnikalar o‘zaro uyg‘unlashganda, hujum harakati samarador bo‘ladi va raqib himoyasini yorib o‘tish imkonini beradi. Ayni jihatlarni hisobga olgan holda, ushbu ilmiy ishda hujum texnikasi turlarini o‘rgatishning samarali metodlari, ularni yosh sportchilarga moslashtirish va takomillashtirish yo‘llari o‘rganiladi.

Xorijiy adabiyotlarda gandbolchilarni tayyorlashda moslashuvchan texnika, qaror qabul qilish tezligi va vaziyatni baholashga asoslangan yondashuvlar taklif etilmoqda. Bu esa o‘z navbatida, O‘zbekistondagi sport ta‘limi tizimida ham zamonaviy usullardan foydalanish zaruratini tug‘diradi. Ayniqsa, 15–16 yoshli sportchilar o‘zlashtirishga moyil, texnika va koordinatsion qobiliyatlari shakllanayotgan davrda bo‘lganligi sababli, ularning hujum texnikasini to‘g‘ri yo‘naltirish va o‘rgatish muhim ilmiy-amaliy vazifadir. Shu sababli, ushbu tadqiqotda aynan hujum texnikasini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulot modellarini ishlab chiqish, amalda sinab ko‘rish va ularning samaradorligini baholash asosiy maqsad qilib olingan.

Gandbol sport turi o‘zining dinamikasi, kuchli jamoaviy harakatlar va tezkor qaror qabul qilish talablari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, hujum texnikasining mukammalligi o‘yinning umumiy samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Hujum texnikasi faqat to‘p bilan harakatlanish yoki zarba berish emas, balki bu harakatlarni raqib himoyasini yenga oladigan darajada to‘g‘ri va vaziyatga mos holda bajarish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi. Shu boisdan, sportchilarning hujum texnikasini takomillashtirish, nafaqat murabbiylarning kundalik mashg‘ulotlarida, balki sport ilm-fanining dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmoqda. Hujum texnikasining samarali shakllanishi bir necha asosiy omillarga bog‘liq: sportchining jismoniy tayyorgarlik darajasi, texnik harakatlarni

o'zlashtirish tezligi, psixologik barqarorligi va eng muhimi-murabbiy tomonidan berilayotgan mashg'ulotlarning to'g'ri rejalashtirilganligi. Hujum texnikasi tarkibiga to'p bilan yurish (dribling), to'pni uzatish, sakrab yoki joyida zarba berish, pozitsion joylashish, chiziq bo'yicha harakatlanish va kombinatsion harakatlar kiradi. Har bir texnika o'zining bajarilish shakliga, tezligiga, aniqligiga va qaror qabul qilishga bo'lgan tezkorlikka ko'ra farqlanadi. Mashg'ulot jarayonida ushbu texnik harakatlarni bosqichma-bosqich o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Chunki murakkab texnikalarni birdaniga o'zlashtirish sportchilarda xatoliklar paydo bo'lishiga olib keladi. Boshlang'ich bosqichda sportchilar avvalo to'p bilan yurish, to'pni boshqarish va uni yo'naltirish, oddiy zarbalar berish kabi asosiy ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Keyingi bosqichda esa harakatda to'p uzatish, o'zaro kombinatsiyalarni bajarish, to'siqlardan foydalanish (blok qilish) va pozitsion o'yinlar orqali hujumni shakllantirish boshlanadi. Eng yuqori bosqichda esa sportchilar murakkab vaziyatlarda tez va samarali qaror qabul qilishga o'rgatiladi.

Gandbol o'yinida qarama-qarshi himoyaga qarshi hujum qilish texnikasi o'ta murakkab va moslashuvchan harakatlarni talab qiladi. Masalan, zonali himoyaga qarshi "pick and roll" yoki "fly attack" kabi kombinatsiyalar ishlatiladi. Bunday hujumlar ikki yoki undan ortiq o'yinchining o'zaro harakati asosida tashkil etilib, raqib himoyachilarini chalg'itish, markazda yoki qanotda bo'sh hudud hosil qilish orqali zarba berish imkonini yaratadi. Shu bois mashg'ulot jarayonlarida kombinatsiyalarga alohida e'tibor qaratish, ularni takrorlash orqali avtomatlashtirish lozim. Kombinatsion o'yinlar orqali sportchilar real o'yin vaziyatlarini modellashtirishga o'rganadi va bu ularning taktika bo'yicha tafakkurini shakllantiradi.

Hujum texnikasini takomillashtirishda zamonaviy metodlardan foydalanish ayniqsa muhim hisoblanadi. Jumladan, xorijiy tajribalarda "moslashuvchan texnika" tushunchasi keng qo'llaniladi. Bu — sportchi o'yin davomida vaziyatga qarab texnika yoki qaror qabul qilish usulini tezda o'zgartira olishini bildiradi. Masalan, to'pni uzatish o'rniga o'zi hujumga kirishi yoki zarba bermoqchi bo'lgan holatda kombinatsiyani davom ettirishi mumkin. Bunday ko'nikmalarni rivojlantirish uchun murabbiylar tomonidan taklif etilgan o'yin mashqlari, simulyatsiyalar va real himoya qarshiligida bajariladigan topshiriqlar katta samara beradi.

Bundan tashqari, o'yinchilarni psixologik jihatdan tayyorlash ham hujum texnikasining muhim tarkibiy qismidir. Stress ostida qaror qabul qilish, muvozanatni yo'qotmaslik, harakatni o'z vaqtida to'g'ri bajarish — bularning barchasi texnikani muvaffaqiyatli qo'llashga olib keladi. Shu sababli mashg'ulotlarda tezlikni oshiruvchi topshiriqlar, vaqt bo'yicha cheklangan topshiriqlar va bir vaqtning o'zida bir nechta

qaror qabul qilishni talab qiluvchi topshiriqlar berilishi lozim. Bu sportchining texnik tayyorgarligini real o'yin sharoitlariga yaqinlashtiradi.

Ilmiy adabiyotlarda, xususan, Yevropa davlatlari tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan tajribalarda hujum texnikasi samaradorligini oshirish uchun videoanaliz va statistik tahlildan foydalanish tavsiya etilgan. Video orqali o'yinchilarning harakati qayta ko'rib chiqiladi, xatoliklar tahlil qilinadi va har bir sportchi individual tahlil asosida takliflar oladi. Bu esa o'z navbatida texnikani chuqurroq anglash va uni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Gandbol sport turida hujum texnikasini takomillashtirishda shuningdek jamoaviy uyg'unlik va o'zaro muvofiqlik ham asosiy omillardan biridir. Har bir sportchi o'zining texnikasiga tayangan holda emas, balki butun jamoaning taktik rejasiga mos ravishda harakat qilishi kerak. Kombinatsiyalarning bajarilishi faqat texnikaning to'g'ri bajarilishi bilan emas, balki o'yinchilarning o'zaro tushunishi va harakatlarning muvofiqligiga ham bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, hujum texnikasini takomillashtirish-bu faqat harakatlarni takrorlash emas, balki o'yinchini real o'yin vaziyatlarida faol, mustaqil va tezkor qaror qabul qiladigan darajaga olib chiqishdir. Bunda texnik, jismoniy, psixologik va taktik tayyorgarlik omillarining uyg'unligi ta'minlanmogi zarur. Shu yo'l bilan sportchi nafaqat zarba bera oladi, balki qaysi vaziyatda qanday hujum texnikasini qo'llash kerakligini ham anglay oladi. Bu esa professional sportchilarning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Акромов Ж.А. - Гандбол (учебник для УзГИФК) – Т. Lider Press 2008.
2. Павлов Ш., Абдурахманов Ф. Подготовка гандболистов – УзГИФК Т.: 2006г. 299с.
3. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Акромов Ж.А. Гандбол. Дарслик. Тошкент, УзДЖТИ нащриёт-матбаа бўлиши 2005й.
4. Pavlov Sh.K, Abdalimov O.X., Yusupova Z.Ye. “Gandbol nazariyasi va uslubiyati” darslik, 2017 y.
5. Tulaganov Sh.F, Raxmanova M.M “Gandbol nazariyasi va uslubiyati” o'quv qo'llanma, 2020 y.
6. Pavlov Sh.K, “Sport pedogogik mahoratini oshirish (gandbol)” (Gandbolchilarning Jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish) o'quv qo'llanma, 2021 y.
7. Mo'minov A.Sh. “Sport pedogogik mahoratini oshirish (gandbol)” o'quv qo'llanma, 2021 y.
8. Isroilov R.I. “Gandbolni o'rgatish metodikasi” o'quv qo'llanma, 2021 y.

MUNDARIJA

Mualliflar	Maqolalar nomi	Bet
I.U.Madjidov	KIRISH SO‘ZI	3
1-SHO‘BA: YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONING TAKOMILLASHTIRISH		
Каримов У.	МОДЕЛИРОВАННАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)	4
Абдиев Б.Б.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДАЧИ МЯЧА СТУДЕНТОВ-КРИКЕТИСТОВ АВСТРАЛИИ И УЗБЕКИСТАНА	9
Yoldashov Sh.S.	OT SPORTIDA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK TIZIMINING DOLZARB MUAMMOLARI	14
Zokirov U.M.	THE RELEVANCE OF MONITORING THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS OF PUPILS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS	18
Дадабоева О.А. Пулатов Б.	МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОК НА УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ	21
Usmonov A.R.	YOSH FUTBOLCHILARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNI SHAKLLANTIRISH	25
Abdullayev I.X. Пулатов Б.	MALAKALI YUNON-RUM KURASHCHILARNING MASHG‘ULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI	29
Raxmatillayev M. S.	GANDBOL SPORT TURIDA HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI	32
Ruzmetov A.T.	STRUCTURE OF THE SYSTEM OF LONG-TERM SPORTS TRAINING OF FOOTBALLERS	35
Atanazarov A. A.	TALABA DZYUDUCHILARNI MASHG‘ULOTLARINI REJALASHTIRISHNING NAZORAT KO‘RSATKICHLARINI OPTIMALLASHTIRISH	44
Галипов Г. А. Пулатов Б.	ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ С БАРЬЕРАМИ	47
Shixov G‘.I. Пулатов Б.	FUTBOLDA ZAMONAVIY TAYYORLOV USLUBLARINING MUSOBAQA NATIJALARIGA TA‘SIRI	52